

English version below

Epifanía

[Anónimo](#)

Nº inventario: 453 [\[Ver ficha completa en nostraetmundi.com\]](#)

Clasificación genérica: [Eboraria](#)

Objeto: [Placa](#)

Datación: ca. 1110-1130/1150, facturado en el Reino de León o en la Corona de Aragón

Siglo: primera mitad del s.XII

Contexto cultural / Estilo: Románico

Dimensiones: 36,5 x 16 cm

Materia: [Hueso de ballena](#)

Técnica: [Tallado](#)

Iconografía / Tema: [Adoración de los Reyes Magos](#)

Procedencia: [Posible procedencia de Castilla y León](#) (Castilla y León, España)

Emplazamiento actual: [Victoria & Albert Museum](#) (Londres, Reino Unido)

Nº inventario en colección actual: 142-1866

Historia del objeto

Una antigua publicación del año 1868 informa que esta pieza aparecía citada ya en un Inventario como obra adquirida para el Victoria and Albert de Londres en 1866. Se identificaba como una placa con imágenes en alto relieve de la Adoración de los Magos, con escenas de caza y bestias salvajes en su parte inferior. Resulta muy interesante que se especifique en ese texto del siglo XIX que la procedencia de la presea era Alemania, datándose por entonces en el siglo XI. Se ofrecen detalles muy concretos, como que se compró en ese momento por 218 libras (Art Inventory: 17).

Sin embargo, tiempo después, la clásica obra de Adolph Goldschmidt sobre los marfiles medievales indicaba que la placa habría sido labrada en el año 1100, ubicando su producción en el Norte de Francia o Bélgica, pero utilizando únicamente argumentos de índole estilística o comparativas con códices miniados de esas áreas, no mediante un respaldo documental o noticias más seguras.

En la catalogación publicada por Goldschmidt se indicaba que esta escultura de la Epifanía había pertenecido a la colección Soltykoff (catálogo 1861, número 17) y que más tarde había pasado a la colección Webb. Ciertamente los datos son fiables y seguros.

Como indica María López-Monís (2018) en el trabajo más completo y extenso dedicado hasta la fecha a esta pieza, la talla fue comprada por el Museo South Kensington (más tarde Victoria & Albert Museum), en 1866, por 218 libras, a John Webb (1799-1880) que, a su vez, la había adquirido al príncipe Soltykoff (1806–1859) -en realidad llamado Aleksei Dmitrievich Saltykov-, un coleccionista activo entre los años 1840 y 1861, saliendo a subasta en París ese año. No hemos encontrado ningún dato que aporte información sobre el lugar de donde procedía la pieza anteriormente.

Por su parte, John Webb fue un importante marchante de las artes, restaurador y artesano, que desarrolló parte de su carrera facturando mobiliario y fue, además, un agente clave para algunos importantes museos, como el British Museum. Sus gustos y preferencias le llevaron a comerciar con objetos medievales, armaduras y muebles (Lindfield, 2022). Webb estuvo vinculado a otros coleccionistas de arte de la Edad Media y colaboró prestando sus tesoros para diversas exposiciones, como la titulada *Ancient and Medieval Art*, celebrada en el año 1850, o *Specials Loans Exhibition* de 1862. En el catálogo de esta última se indicaba que en la sección 2 se habían expuesto 132 tallas en marfil anteriores al siglo XIII y, de ellas, 155 habían sido prestadas por Webb (Smith, 2015: 71). Entre ellas, parece, se hallaba nuestra talla con la escena de la Adoración de los Magos.

Es importante que la obra primero hubiera estado en París, en manos del mencionado Príncipe, un apasionado de la Edad Media, y de cuyas manos salieron grandes obras de las artes suntuarias del románico, como el llamado [Candelabro Gloucester](#), hoy también en el Victoria & Albert.

Estas y otras muchas preseas fueron custodiadas en su colección, particularmente en dos hoteles que mandó levantar para tal propósito, y allí custodiaban marfiles, manuscritos, esmaltes y vidrios medievales.

Fue en ese año 1861 cuando se subastaron, durante cuatro semanas, nada más y nada menos que en torno a 1109 lotes en el conocido Hotel Drouot, la célebre casa de subastas de antigüedades de la 9 Rue Drouot, 75009. De esos lotes 26 fueron comprados por Webb y donados al South Kensington, con piezas como el [relicario Eltenberg](#) y el citado candelabro (voz “Prince”, sin data).

En conclusión: a pesar de estar documentada la presencia del hueso de ballena en París, al menos en el siglo XIX, no hemos logrado obtener más información sobre su historia anterior. Es significativo, no obstante, que en el inventario del V&A aparezca recogida como de origen alemán.

Menos conocida y muy interesante es, por ejemplo, la mención a esta presea que se realiza en un volumen manuscrito conservado en la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando de Madrid, donde José Puiggarí (1821-1903) dibujó algunos de sus detalles de la obra, en un contexto de atención a las vestimentas e indumentarias. Así, se centró en las figuras de los tres Magos y en el tocado de la Virgen y junto al dibujo escribió “escultura alemana, principios del siglo XI, marfil de morsa” ([RABASF, fol. 53](#)).

Desconocemos en qué momento exacto el historiador del arte y artista catalán vio la pieza, cuándo la dibujó o si la analizó tomándola en sus manos, en el mismo museo o, más posiblemente, a través de una fotografía. La publicación impresa de la obra de Puiggarí se realizó en el año 1889, en Barcelona, patrocinada por la Asociación Artístico Arqueológica por lo que ya por entonces la presea era conocida. Nos parece muy interesante que el hueso de ballena aparezca junto a otros marfiles hispanos del contexto leonés, como el caso de la cruz de

Fernando I y Sancha (Museo Arqueológico Nacional de Madrid), por ejemplo.

Ante la ausencia de datos concretos sobre el origen de la talla londinense, la historiografía más antigua barajó varias posibilidades sobre su procedencia, vinculándola al contexto inglés, aunque otros estudiosos tempranos también vieron en sus formas características del norte de Francia o del arte medieval de Bélgica.

Fueron historiadores del arte, basándose siempre en la iconografía y el estilo de la obra, los que comenzaron, entre la tercera y quinta década del siglo XX a relacionar el hueso de ballena con España.

Meyer Schapiro ya vinculó la escena de los Reyes Magos con el tímpano románico de la Adoración de Uncastillo (Zaragoza), poniendo énfasis y estableciendo comparativas entre elementos como las microarquitecturas o los cortinajes. También se citó la presencia del sonador del cuerno, que se emparentó con la imagen de uno de los machones del claustro del [monasterio de Santo Domingo de Silos](#) (Burgos), pero este autor también vio analogías con la Biblia de San Benigno de Dijon, datando la pieza que aquí estudiamos en el siglo XI (Schapiro, 1939: 342).

También John Hunt, en un artículo publicado en el año 1954, reiteró sus orígenes hispanos, y puso de relieve las relaciones estilísticas de la placa del V&A con otra pieza hispana con la que guarda muchos puntos en común: [la tablilla de hueso con la Virgen y el Niño del Museo del Louvre](#). También Carmen Bernis (1960) defendió su origen español, mientras que John Beckwith (1966) creyó que este hueso de ballena había sido tallado por un artista familiarizado con el arte del Canal y “que había viajado a España, quizás como peregrino”. En el importante libro de Peter Lasko (1972) consagrado a las artes suntuarias negó su origen español y prefirió vincularlo con el círculo artístico de Saint-Omer (Paso de Calais), comparándolo también la [Biblia de Bury](#), miniada en Bury Saint-Edmunds en Suffolk, Inglaterra, entre 1121 y 1148, por ejemplo.

A pesar de todos estos vaivenes sobre su origen, hoy existe cierta unanimidad entre los estudiosos al relacionar esta joya con España, como defienden Paul Williamson (2010, 358), Daniel Gaborit-Chopin (1978, 119) y María López-Monís (2018: 7). De hecho, en el gran volumen dedicado al arte medieval español del Metropolitan Museum de Nueva York, en la ficha firmada por Charles T. Little, se defendía su talla en el norte de España, datándolo en la primera mitad del siglo XII y apelando a sus relaciones formales con la Virgen del Louvre, retomando las vinculaciones con Uncastillo para la escenografía con cortinajes, la presencia de los reyes con báculos, a modo de viajeros o peregrinos o el complejo y peculiar tocado de la reina, que el autor vincula con el [sarcófago de doña Sancha de las Benedictinas de Jaca](#), además del sonador del cuerno que conecta con Silos (Little, 1993: 287). Sin duda el original tocado de la Virgen ha sido un argumento importante desde tiempos antiguos pues algunos estudiosos indicaron que sigue patrones bizantinos, sobre todo en cuanto a la cofia y vestido, y patrones sajones para las arquitecturas (Cust 1906: 102).

A pesar de que este apartado debe centrarse en la historia del objeto, la ausencia de fuentes documentales, epigráficas y escritos que permitan reconstruir su periplo desde la península Ibérica hasta París hace que el análisis de la historiografía sea clave para poder adscribir el objeto a España.

Además de los argumentos esgrimidos no es irrelevante que la placa de la [Virgen y el Niño](#), en hueso de ballena, comparta muchas similitudes con esta de Londres, pues ambas fueron talladas en ese material, frecuentemente arribado a las costas del norte peninsular, sobre todo en Galicia, Asturias y País Vasco, donde la caza de la ballena fue clave.

Finalmente, creemos que se debe ubicar esta talla en los años centrales del siglo XII, en un contexto de expansión del reino de Aragón y la recuperación, en 1118, de Zaragoza a manos de Alfonso I el Batallador. Aunque tampoco son descartables las hipótesis de otros estudiosos que vincularon la obra con el contexto del reinado de Ramiro II el Monje (1134 y 1137), explicando por sus vínculos familiares las relaciones con las artes del norte de Europa, por sus vínculos religiosos con el sur y la relación con el [monasterio de Sahagún](#), pues se ha dicho que “contaba con uno de los talleres de marfil más importantes de Castilla” (López-Monís 2018: 36).

No conocemos, por el momento, documento alguno que informe sobre cómo, cuándo y en manos de quién salió la preseña de España hacia París.

Descripción

Esta obra se talló sobre el hueso de la mandíbula de un cachalote, representando en la escena principal la Adoración de los Magos al Niño. El centro de la composición lo ocupa la imagen de la Virgen María que lo sostiene en su regazo. La pieza destaca por su altísimo nivel técnico y calidad en la labra, fruto de un maestro experimentado y que conoce absolutamente las experiencias artísticas previas del taller de marfiles leoneses, además de las innovaciones propias de la plástica del reinado de Urraca I, con piezas datables en las dos primeras décadas del siglo XII, como la [conservada en el Hermitage de San Petersburgo](#) o la de los [peregrinos de Emaús y la escena del No li me tangere](#) del Metropolitan Museum de Nueva York.

El nimbo de la Virgen está ornado con un zigzag, elemento presente en otras producciones ebúrneas leonesas y destaca especialmente el tocado, a modo de casquete, que porta la efigie femenina, con pequeñas ovas que recorren el perímetro de la corona. De ella cae un elegante textil que va hacia los hombros y se pasa por debajo de la barbilla, casi a modo de barbuquejo, aunque menos ceñido. Sus ojos muestran rasgos propios de la talla en marfil hispana del momento: pequeñas pupilas, nariz achatada, rictus de la boca en forma de U invertida. No podemos asegurar que la talla estuviese pintada, ni que se le aplicase pan de oro o incrustaciones.

Es de gran nivel técnico el enmarque escenográfico, muy teatral, donde se presenta la escena: un gran arco de medio punto -ornado en el intradós con una especie de perlado o cenefa de hojas simples y lisas-, alberga una pérgola o barra de la que pende, mediante 5 arandelas, un gran cortinaje, cuyo refinado y amplió fruncido se abre teatralmente para dejar visible la escena principal. El gran *vellum* se anuda pasando por detrás de la microarquitectura, particularmente en los dos esbeltos fustes que apean los capiteles vegetales que sustentan todo este marco arquitectónico.

Esta solución, la de las telas colocadas como enmarques y colgando de los arcos está presente en el arte románico de las dos primeras décadas del siglo XII, sobre todo visible, por ejemplo, en la escena de la Natividad de las pinturas del panteón Real de [San Isidoro de León](#), aunque también se han ligado al tímpano de la iglesia de Uncastillo. Con todo, parece que sus deudas con respecto a la ilustración del libro son claras.

Sobre el gran arco se asienta una monumental microarquitectura, conformada, en los extremos, por dos torres, de dos pisos de altura. Las ventanas del nivel bajo son bíforas, de medio punto y el artífice, meticoloso, labró hasta los pequeños capiteles vegetales y el perlado de la rosca de los arcos. Con mucho detalle esculpió los paramentos pétreos, simulando sillares, ornados con líneas decrecientes que acaban dando la idea de una suerte de almohadillado. Dos ventanas con arcos de medio punto bíforas dan paso al cuerpo central del edificio, con otra ventanita en el centro. El ese muro desplegó motivos bien diversos, presentes en piezas ebúrneas leonesas: el zigzag, el perlado, el reticulado, la cabeza de diamante y remató el edificio con un tejado donde detalló las tejas, diseñadas hasta el punto que recuerdan hojas o plumas (motivo también

presente en el marfil del [apóstol de la Glencairn](#) que procede de León).

Tres elementos iconográficos son visibles sobre la cubierta del edificio: a la derecha, un hombre vestido con túnica rematada en T en el cuello -solución que recuerda modelos textiles presentes en la [placa leonesa del Metropolitan Museum](#) de Nueva York-. Precisamente son los tocados de los peregrinos de Emaús del este marfil y los presentes en el hueso de ballena los que sirvieron de argumento para hablar de relaciones entre las obras (Estella 1984 y Álvarez, 2014: 293).

La figura del hombre sobre la cubierta parecía sostener un objeto en su mano derecha, hoy perdido, pero que posiblemente era un cuerno que haría sonar, siguiendo un modelo iconográfico visible en el machón de la [duda de Santo Tomás](#) del claustro de [Santo Domingo de Silos](#), donde dos hombres barbados hacen sonar un olifante, acompañados de dos figuras que tocan sendos panderos. La cercanía con el relieve silense es también visible en los enmarques arquitectónicos que ambas producciones comparten.

El segundo elemento iconográfico clave, a la izquierda, es una ave. Con detalle se representó su plumaje, patas, pico y ojos, recordando a un búho o a una lechuza. Corona el edificio un tercer elemento: una cruz griega, con nudo central, que recuerda los modelos labrados en el marfil de la placa citada del MET y la cruz que porta el ángel en el marfil de la [Visitatio Sepulchri del Hermitage de San Petersburgo](#).

Los dos torreones rematan en sendas linternas, a modo de templetos centralizados, articulados en sus muros o tambores por franjas verticales y un cupulín que recuerda modelos gallonados con un botón en lo alto (perfiles de cimborrios propios del románico del Duero, por ejemplo, aunque estereotipados y presentes en otras microarquitecturas de todo el arte medieval europeo).

La mirada de la Virgen, en el plano más central de la composición, se dirige a un espacio en blanco, alejado del horror vacui de toda la composición. Allí el escultor ubicó la imagen de la estrella, en forma de flor de 8 pétalos.

De manera elegante, con sus estilizados dedos, la Virgen sujeta al Niño, ricamente vestido, con amplias telas que rematan en perlados y se anuda la túnica con gran nudo sobre el hombro derecho, portando un libro y con la otra mano bendiciendo. El cabello ensortijado se esculpió con gran detalle y llama la atención los grandes ojos almendrados.

La Virgen sujeta con su otra mano un elemento vegetal, sustentándolo por el vástago central y del que brotan 7 zarcillos, un modelo más carnoso y reducido que el elemento vegetal de la misma forma y con el mismo número de hojas que muestra la placa de la [Traditio Legis](#) del Louvre, en la parte baja, flanqueado por los signos del León y el Toro.

El rico nimbo del Niño Dios, perlado y con la cruz, sigue el mismo modelo que muestra la figura de Cristo en el marfil con María Magdalena del MET.

Los Tres Magos portan suntuosas regalias, tocados todos de manera diferente, con perlados, con remates esféricos, ornados con cenefas y joyas, sujetando con las manos cetros altos o bastones. Dos reyes poseen cabellos largos y barbas, y el del centro, que parece más joven, está afeitado y muestra pelo corto. El primero porta en su mano un copón cerrado, con cubierta que recuerda los modelos de orfebrería para guardar inciensos. El personaje ubicado entre los otros dos Magos deja ver otra de estas copas, sin tapa, lo que hace visibles los pequeños granos quizás alusivos a la mirra, de ahí que pueda identificarse, con dudas, como Baltasar. Los drapeados que muestran los ropajes de todas las figuras son de una calidad extraordinaria,

rematando en todo tipo de orofreses: sogueado, imitando joyas, perlas, piedras preciosas, reticulados, hasta en el calzado.

La parte baja de la pieza es igualmente rica. Los pies de María descansan sobre un escabel ornado con telas y destaca la riqueza del mueble, el trono de madera, simulando labores de marquetería y ebanistería y donde es visible el gran cojín con decoración reticulada. En la parte derecha de los pies de la Virgen surgen vegetales carnosos, a modo de roleos, zarcillos de doble hoja que se enroscan sobre sí mismas, y además, aparece otro vegetal en forma de pequeño árbol donde cuelgan frutos, podrían parecer uvas, pero realmente se asemejan más a los dátiles de una palmera.

La parte baja se separa de la escena principal por una pequeña franja horizontal, que da paso a un friso habitado por diversos personajes. En el lado izquierdo, un centauro porta en su mano derecha un arco y en la izquierda las flechas. Es interesante que el escultor haya representado los cabellos en forma de crenchas encrespadas. No debe extrañar la inclusión de la bestia híbrida junto a determinadas imágenes sacras pues así aparece, por ejemplo, en el centauro entre vegetales del reverso de la cruz ebúrnea de Fernando I del Museo Arqueológico Nacional, junto al singo del evangelista san Lucas.

A partir de ahí, conformando dos grupos, se distribuyen dos parejas de animales en lucha. Los primeros, cercanos al centauro, parecen un león, por su melena en la cabeza y el lomo, además de la cola. Éste muerde la cerviz de otro cuadrúpedo, con gran pelaje en todo el cuerpo y zarpas con garras, acaso podría representar un oso. El escultor es muy detallista y usa el punzón para marcar las pupilas, los perfiles del morro y los dientes afilados. El otro grupo de animales luchando se identifica, el primero, con un jabalí -por sus grandes cuernos y el pelaje erizado en el lomo- atacado por un felino.

Ubicaciones

- ca. 1866

MUSEO

[Victoria & Albert Museum, Londres \(Reino Unido\)](#)

- ca. 1861 - ca. 1866

MARCHANTE/ANTICUARIO

[John Webb, Londres \(Reino Unido\)](#)

- ca. 1861

CASA DE SUBASTAS

[Hotel Drouot, París \(Francia\)](#)

- mediados del s.XIX - ca. 1861

COLECCIÓN PRIVADA

[Aleksi Dmitrievich Saltykov, París \(Francia\)](#)

- present

REGIÓN

[Posible procedencia de Castilla y León, Castilla y León \(España\)](#)

Bibliografía

- ["Prince Peter Soltykoff", en V&A Archive Research Guide. Donors, collectors and dealers associated with the Museum and the history of its collections.](#)
- (1868): *Inventory of the objects in the art division of the museum at South Kensington, arranged according to the dates of their acquisition*, George E. Eyre and William Spottiswood, Londres.
- [ÁLVAREZ DA SILVA, Noemí \(2014\): *El trabajo del marfil en la España del siglo XI. \(Tesis Doctoral\)*, Universidad de León, León.](#)
- BECKWITH, John (1966): *The Adoration of the Magi in Whalebone*, Victoria & Albert Museum, Londres.
- BERNIS, Carmen (1960): "La Adoración de los Reyes del siglo XII, del Museo Victoria y Alberto, es de escuela española", vol. 33, nº 129, Archivo Español de Arte, pp. 82-84.
- CUST, Anna Maria Elizabeth (1906): *The ivory workers of the Middle Ages*, George Bell and Sons, Londres.
- ESTELLA MARCOS, Margarita-Mercedes (1984): "La escultura de marfil en España: Románica y Gótica", Editora Nacional, Madrid.
- GABORIT-CHOPIN, Danielle (1978): *Ivoires du Moyen Age*, Office du Livre, Friburgo.
- [GOLDSCHMIDT, Adolph \(1926\): *Die Elfenbeinskulpturen aus der Zeit der karolingischen und sächsischen Kaiser, VIII. -XI. Jahrhundert*, vol. IV, Bruno Cassirer, Berlín.](#)
- LASKO, Peter (1972): *Ars Sacra: 800-1200*, Penguin Books, Harmondsworth.
- [LINDFIELD, Peter N. \(2022\): "Pierced and Perforated Carving, as Fine as the Best Cathedral Screen Work": Antiquarianism and Faking Tudor Furniture in the 1840s", nº 175, Journal of the British Archaeological Association.](#)
- [LITTLE, Charles \(ed.\) \(1993\): *The Art of Medieval Spain, A.D. 500–1200*, The Metropolitan Museum of Art, Nueva York, pp. 287-288, il. 141.](#)
- LÓPEZ-MONÍS, María (2018): *The Iconography of Redemption: a whalebone adoration of the Magi (V&A 142-1866)*, en MA Dissertation.
- [PUIGGARÍ, José *Álbum de iconografía e indumentaria españolas \(calcos y dibujos\)*, en Biblioteca de la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando, Manuscrito R-1315.](#)
- SMITH, Lyndsey (2015): *Reconsidering tusk and bone: an analysis of the forms, functions and perceptions of anglo-saxon ivories, c. 500-1066*, vol. I, en PhD University of York, University of York, York.
- WILLIAMSON, Paul (2010): *Medieval Ivory Carvings. Early Chirstian to Romanesque*, Victoria & Albert Museum, Londres.

Responsable de la ficha: [José Alberto Moráis Morán](#)

English version

The Adoration of the Magi

[Anónimo](#)

Inventory number: 453 [[View full record on nostraetmundi.com](#)]

Generic classification: [Ivory carving](#)

Object: [Plaque](#)

Date: ca. 1110-1130/1150, facturado en el Reino de León o en la Corona de Aragón

Century: First half of the 12th c.

Cultural context / Style: Romanesque

Dimensions: 14,3 x 6,2 in

Material: [Whale bone](#)

Technique: [Carved](#)

Iconography / Theme: [Adoración de los Reyes Magos](#)

Provenance:[Possible origin from Castile and Leon](#) (Castilla y León, Spain)

Current location:[Victoria & Albert Museum](#) (London, United Kingdom)

Inventory number in current collection: 142-1866

Object History

An old publication from 1868 reports that this piece was already mentioned in an Inventory as a work acquired for the Victoria and Albert in London in 1866. It was identified as a plate with high relief images of the Adoration of the Magi, with hunting scenes and wild beasts in its lower part. It is very interesting that it is specified in that 19th century text that the provenance of the pendant was Germany, dating it at that time to the 11th century. Very specific details are given, such as that it was purchased at that time for 218 pounds (Art Inventory: 17).

However, some time later, Adolph Goldschmidt's classic work on medieval ivories indicated that the plate would have been carved in the year 1100, locating its production in Northern France or Belgium, but using only stylistic arguments or comparisons with miniated codices from those areas, not through documentary support or more certain news.

In the cataloging published by Goldschmidt it was indicated that this sculpture of the Epiphany had belonged to the Soltykoff collection (catalog 1861, number 17) and that later it had passed to the Webb collection. Certainly the data are reliable and certain.

As María López-Monís (2018) indicates in the most complete and extensive work dedicated to date to this piece, the carving was purchased by the South Kensington Museum (later Victoria & Albert Museum), in 1866, for 218 pounds, from John Webb (1799-1880) who, in turn, had acquired it from Prince Soltykoff (1806-1859) -actually named Aleksei Dmitrievich Saltykov-, a collector active between the years 1840 and 1861, going out to auction in Paris that year. We have not found any information about where the piece came from before.

For his part, John Webb was an important art dealer, restorer and craftsman, who developed part of his career invoicing furniture and was also a key agent for some important museums, such as the British Museum. His tastes and preferences led him to trade in medieval objects, armor and furniture (Lindfield, 2022). Webb was linked to other collectors of medieval art and collaborated by lending his treasures to various exhibitions, such as *Ancient and Medieval Art*, held in 1850, or the *Specials Loans Exhibition* of 1862. The catalog of the latter indicated that 132 ivory carvings from before the 13th century were on display in section 2, and of these, 155 had been loaned by Webb (Smith, 2015: 71). Among them, it seems, was our carving with the scene of the Adoration of the Magi.

It is important that the work had first been in Paris, in the hands of the aforementioned Prince, a passionate lover of the Middle Ages, and from whose hands came great works of the sumptuary arts of the Romanesque, such as the so-called [Gloucester Candelabrum](#), now also in the Victoria & Albert.

These and many other treasures were kept in his collection, particularly in two hotels that he ordered to be built for that purpose, and there they kept ivories, manuscripts, enamels and medieval glass.

It was in that year 1861 when no less than 1109 lots were auctioned for four weeks at the well-known Hotel Drouot, the famous antiques auction house at 9 Rue Drouot, 75009. Of those lots 26 were purchased by Webb and donated to South Kensington, with pieces such as the [Eltenberg reliquary](#) and the aforementioned candelabrum (voice "Prince", undated).

In conclusion: despite the documented presence of whalebone in Paris, at least in the 19th

century, we have not been able to obtain more information about its earlier history. It is significant, however, that in the inventory of the V&A it is listed as being of German origin.

Less known but very interesting is, for example, the mention of this award in a manuscript volume preserved in the Royal Academy of Fine Arts of San Fernando in Madrid, where José Puiggarí (1821-1903) drew some of the details of the work, in a context of attention to the costumes and clothing. Thus, he focused on the figures of the three Magi and the Virgin's headdress and next to the drawing he wrote "German sculpture, early 11th century, walrus ivory" ([RABASF, fol. 53](#)).

We do not know at what exact moment the Catalan art historian and artist saw the piece, when he drew it or if he analyzed it by holding it in his hands, in the museum itself or, more possibly, through a photograph. The printed publication of Puiggarí's work was made in 1889, in Barcelona, sponsored by the Archaeological Artistic Association, so by then the award was already known. It seems to us very interesting that the whale bone appears next to other Hispanic ivories of the Leonese context, as in the case of the cross of Fernando I and Sancha (National Archaeological Museum of Madrid), for example.

In the absence of concrete data on the origin of the London carving, the earliest historiography considered several possibilities about its provenance, linking it to the English context, although other early scholars also saw in its forms characteristics of northern France or the medieval art of Belgium.

It was art historians, always based on the iconography and style of the work, who began, between the third and fifth decade of the twentieth century, to relate the whalebone to Spain.

Meyer Schapiro already linked the scene of the Magi with the Romanesque tympanum of the Adoration of Uncastillo (Zaragoza), emphasizing and establishing comparisons between elements such as the microarchitectures or the draperies. The presence of the horn sounder was also cited, which was related to the image of one of the cloister cloisters of the [monastery of Santo Domingo de Silos](#) (Burgos), but this author also saw analogies with the Bible of San Benigno de Dijon, dating the piece we study here in the eleventh century (Schapiro, 1939: 342).

Also John Hunt, in an article published in 1954, reiterated its Hispanic origins, and highlighted the stylistic relationships of the V&A plate with another Hispanic piece with which it has many points in common: [the bone tablet with the Virgin and Child from the Louvre Museum](#). Carmen Bernis (1960) also defended its Spanish origin, while John Beckwith (1966) believed that this whale bone had been carved by an artist familiar with Canal art and "who had traveled to Spain, perhaps as a pilgrim". In Peter Lasko's important book (1972) devoted to the sumptuary arts, he denied its Spanish origin and preferred to link it to the artistic circle of Saint-Omer (Pas-de-Calais), comparing it also to the [Bury Bible](#), miniature in Bury Saint-Edmunds in Suffolk, England, between 1121 and 1148, for example.

Despite all these back-and-forth about its origin, today there is a certain unanimity among scholars in relating this jewel to Spain, as defended by Paul Williamson (2010, 358), Daniel Gaborit-Chopin (1978, 119) and María López-Monís (2018: 7). In fact, in the large volume dedicated to Spanish medieval art at the Metropolitan Museum of New York, in the file signed by Charles T. Little, defended its carving in northern Spain, dating it to the first half of the twelfth century and appealing to its formal relations with the Virgin of the Louvre, resuming the links with Uncastillo for the scenography with drapery, the presence of the kings with staffs, in the manner of travelers or pilgrims or the complex and peculiar headdress of the queen, which the author links with the [sarcophagus of Doña Sancha of the Benedictines of Jaca](#), in addition to the horn sounder that connects with Silos (Little, 1993: 287). Undoubtedly the original headdress of the

Virgin has been an important argument since ancient times as some scholars indicated that it follows Byzantine patterns, especially in terms of the coif and dress, and Saxon patterns for the architectures (Cust 1906: 102).

Although this section should focus on the history of the object, the absence of documentary, epigraphic and written sources that allow us to reconstruct its journey from the Iberian Peninsula to Paris makes the analysis of the historiography key to be able to ascribe the object to Spain.

In addition to the arguments put forward, it is not irrelevant that the plate of the [Virgin and Child](#), in whale bone, shares many similarities with this one from London, since both were carved in this material, frequently found on the coasts of the northern peninsular, especially in Galicia, Asturias and the Basque Country, where whaling was a key activity.

Finally, we believe that this carving should be placed in the central years of the twelfth century, in a context of expansion of the kingdom of Aragon and the recovery, in 1118, of Zaragoza at the hands of Alfonso I the Battler. Although the hypotheses of other scholars who linked the work to the context of the reign of Ramiro II the Monk (1134 and 1137) are not ruled out either, explaining by his family ties the relationships with the arts of northern Europe, by his religious ties with the south and the relationship with the [monastery of Sahagún](#), since it has been said that "it had one of the most important ivory workshops in Castile" (López-Monís 2018: 36).

We do not know, for the moment, any document that reports how, when and in whose hands the presea left Spain for Paris.

Description

This work was carved on the jaw bone of a sperm whale, representing in the main scene the Adoration of the Magi to the Child. The center of the composition is occupied by the image of the Virgin Mary holding the child on her lap. The piece stands out for its very high technical level and quality of workmanship, the result of an experienced master who was fully aware of the previous artistic experiences of the Leonese ivory workshop, as well as the innovations of the plastic art of the reign of Urraca I, with pieces datable to the first two decades of the 12th century, such as the one [preserved in the Hermitage of St. Petersburg](#) or the [Pilgrims of Emmaus and the scene of No li me tangere](#) of the Metropolitan Museum of New York.

The Virgin's nimbus is decorated with a zigzag, an element present in other Leonese ebony productions, and the headdress, like a skullcap, that the female effigy wears, with small ovals that run around the perimeter of the crown, is especially noteworthy. From it falls an elegant textile that goes to the shoulders and goes under the chin, almost like a chinstrap, although less tight. Her eyes show features typical of the Hispanic ivory carving of the time: small pupils, flattened nose, rictus of the mouth in the form of an inverted U. We cannot be sure that the carving was painted, nor that gold leaf or inlays were applied.

The scenographic framing, very theatrical, where the scene is presented, is of great technical level: a great semicircular arch -ornamented in the intrados with a kind of pearl or border of simple and smooth leaves-, houses a pergola or bar from which hangs, by means of 5 washers, a great curtain, whose refined and ample ruffling opens theatrically to leave the main scene visible. The large *vellum* is knotted behind the microarchitecture, particularly on the two slender shafts that support the vegetal capitals that support this architectural frame.

This solution, that of the canvases placed as frames and hanging from the arches, is present in the Romanesque art of the first two decades of the 12th century, especially visible, for example, in the Nativity scene of the paintings of the Royal Pantheon of [San Isidoro de León](#), although it has also been linked to the tympanum of the church of Uncastillo. All in all, it seems that its debts

with respect to the illustration of the book are clear.

Above the great arch sits a monumental microarchitecture, formed, at the ends, by two towers, two stories high. The windows of the lower level are double-hung, semicircular, and the meticulous craftsman carved even the small vegetal capitals and the pearlwork of the arches' threads. With great detail he sculpted the stone facings, simulating ashlar, decorated with decreasing lines that end up giving the idea of a kind of cushioning. Two windows with semicircular biforse arches lead to the central body of the building, with another small window in the center. On this wall he deployed very diverse motifs, present in Leonese ivory pieces: the zigzag, the pearl, the reticulation, the diamond head and he finished the building with a roof where he detailed the tiles, designed to the point that they resemble leaves or feathers (a motif also present in the ivory of the [apostle of the Glencairn](#) that comes from Leon).

Three iconographic elements are visible on the roof of the building: on the right, a man dressed in a tunic finished with a T at the neck -a solution that recalls textile models present on the [Leonese plaque in the Metropolitan Museum of New York](#)-. It is precisely the headdresses of the pilgrims of Emmaus from the east ivory and those present on the whalebone that served as an argument to speak of relationships between the works (Estella 1984 and Álvarez, 2014: 293).

The figure of the man on the cover seemed to hold an object in his right hand, now lost, but which was possibly a horn that he would blow, following an iconographic model visible in the machón of the [doubt of Santo Tomás](#) in the cloister of [Santo Domingo de Silos](#), where two bearded men blow an oliphant, accompanied by two figures playing tambourines. The proximity to the Silos relief is also visible in the architectural frames that both productions share.

The second key iconographic element, on the left, is a bird. Its plumage, legs, beak and eyes are depicted in detail, reminiscent of an owl or an owl. A third element crowns the building: a Greek cross, with a central knot, reminiscent of the models carved in the ivory of the aforementioned plaque from the MET and the cross carried by the angel in the ivory of the [Visitatio Sepulchri from the Hermitage in St. Petersburg](#).

The two towers end in lanterns, like centralized temples, articulated in their walls or drums by vertical bands and a cupola that recalls galled models with a button at the top (profiles of cimborrios typical of the Romanesque of the Douro, for example, although stereotyped and present in other microarchitectures of all European medieval art).

The gaze of the Virgin, in the most central plane of the composition, is directed to a blank space, far from the horror vacui of the whole composition. There the sculptor placed the image of the star, in the form of a flower with 8 petals.

In an elegant way, with her stylized fingers, the Virgin holds the Child, richly dressed, with wide fabrics that end in pearls and she ties her tunic with a big knot over her right shoulder, carrying a book and with the other hand blessing. The kinky hair is sculpted in great detail and the large almond-shaped eyes are striking.

The Virgin holds with her other hand a vegetal element, supporting it by the central stem and from which 7 tendrils sprout, a more fleshy and reduced model than the vegetal element of the same shape and with the same number of leaves shown on the plaque of the [Traditio Legis](#) of the Louvre, in the lower part, flanked by the signs of the Lion and the Bull.

The rich nimbus of the Child God, pearly and with the cross, follows the same model that shows the figure of Christ in ivory with Mary Magdalene from the MET.

The Three Wise Men wear sumptuous regalia, all of which are differently adorned, with pearls, with spherical finials, ornamented with borders and jewels, holding high scepters or staffs in their hands. Two kings have long hair and beards, and the one in the center, who looks younger, is shaved and has short hair. The first carries in his hand a closed ciborium, with a cover that recalls the models of goldsmiths to keep incense. The figure located between the other two Magi reveals another of these cups, without a lid, which makes visible the small grains, perhaps alluding to myrrh, hence he can be identified, with doubts, as Balthasar. The draperies that show the clothes of all the figures are of an extraordinary quality, finishing off in all kinds of orophreses: sogueado, imitating jewels, pearls, precious stones, reticulated, even in the footwear.

The lower part of the piece is equally rich. Mary's feet rest on a footstool decorated with fabrics and the richness of the piece of furniture stands out, the wooden throne, simulating marquetry and cabinet work and where the large cushion with reticulated decoration is visible. On the right side of the Virgin's feet there are fleshy plants, like scrolls, tendrils of double leaves that twist on themselves, and also, there is another plant in the form of a small tree where fruits hang, they could look like grapes, but they really resemble the dates of a palm tree.

The lower part is separated from the main scene by a small horizontal strip, which gives way to a frieze inhabited by various characters. On the left side, a centaur holds a bow in his right hand and arrows in his left. It is interesting that the sculptor has represented the hair in the form of curled braids. The inclusion of the hybrid beast next to certain sacred images should not be surprising, as it appears, for example, in the centaur among plants on the reverse of the ebullient cross of Ferdinand I of the National Archaeological Museum, next to the singo of the evangelist St. Luke.

From there, forming two groups, two pairs of fighting animals are distributed. The first, close to the centaur, looks like a lion, because of its mane on its head and back, as well as its tail. This one bites the neck of another quadruped, with great fur all over the body and clawed paws, perhaps it could represent a bear. The sculptor is very detailed and uses the awl to mark the pupils, the profiles of the snout and the sharp teeth. The other group of fighting animals can be identified, the first one, with a wild boar -because of its big horns and bristly fur on the back- attacked by a feline.

Locations

- **ca. 1866**

MUSEUM

[Victoria & Albert Museum, London \(United Kingdom\)](#)

- **ca. 1861 - ca. 1866**

DEALER/ANTIQUARIAN

[John Webb, London \(United Kingdom\)](#)

- **ca. 1861**

AUCTION HOUSE

[Hotel Drouot, Paris \(France\)](#)

- **Mid XIX - ca. 1861**

PRIVATE COLLECTION

[Aleksandr Dmitrievich Saltykov, Paris \(France\)](#)

- **present**

REGION

[Possible origin from Castile and Leon, Castilla y León \(Spain\)](#)

Bibliography

- ["Prince Peter Soltykoff". en V&A Archive Research Guide. Donors, collectors and dealers associated with the Museum and the history of its collections.](#)
- (1868): *Inventory of the objects in the art division of the museum at South Kensington, arranged according to the dates of their acquisition*, George E. Eyre and William Spottiswood, Londres.
- [ÁLVAREZ DA SILVA, Noemí \(2014\): *El trabajo del marfil en la España del siglo XI. \(Tesis Doctoral\)*. Universidad de León, León.](#)
- BECKWITH, John (1966): *The Adoration of the Magi in Whalebone*, Victoria & Albert Museum, Londres.
- BERNIS, Carmen (1960): "La Adoración de los Reyes del siglo XII, del Museo Victoria y Alberto, es de escuela española", vol. 33, nº 129, Archivo Español de Arte, pp. 82-84.
- CUST, Anna Maria Elizabeth (1906): *The ivory workers of the Middle Ages*, George Bell and Sons, Londres.
- ESTELLA MARCOS, Margarita-Mercedes (1984): "La escultura de marfil en España: Románica y Gótica", Editora Nacional, Madrid.
- GABORIT-CHOPIN, Danielle (1978): *Ivoires du Moyen Age*, Office du Livre, Friburgo.
- [GOLDSCHMIDT, Adolph \(1926\): *Die Elfenbeinskulpturen aus der Zeit der karolingischen und sächsischen Kaiser, VIII. -XI. Jahrhundert*, vol. IV, Bruno Cassirer, Berlín.](#)
- LASKO, Peter (1972): *Ars Sacra: 800-1200*, Penguin Books, Harmondsworth.
- [LINDFIELD, Peter N. \(2022\): "Pierced and Perforated Carving, as Fine as the Best Cathedral Screen Work': Antiquarianism and Faking Tudor Furniture in the 1840s", nº 175, Journal of the British Archaeological Association.](#)
- [LITTLE, Charles \(ed.\) \(1993\): *The Art of Medieval Spain, A.D. 500–1200*. The Metropolitan Museum of Art, Nueva York, pp. 287-288, il. 141.](#)
- LÓPEZ-MONÍS, María (2018): *The Iconography of Redemption: a whalebone adoration of the Magi (V&A 142-1866)*, en MA Dissertation.
- [PUIGGARÍ, José *Álbum de iconografía e indumentaria españolas \(calcos y dibujos\)*, en Biblioteca de la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando, Manuscrito R-1315.](#)
- SMITH, Lyndsey (2015): *Reconsidering tusk and bone: an analysis of the forms, functions and perceptions of anglo-saxon ivories, c. 500-1066*, vol. I, en PhD University of York, University of York, York.
- WILLIAMSON, Paul (2010): *Medieval Ivory Carvings. Early Chirstian to Romanesque*, Victoria & Albert Museum, Londres.

Record manager: [José Alberto Moráis Morán](#)

Copyright: [Victoria & Albert Museum](#), Londres.

